

**РОЛЬ ЭКСТРАКТА КАЛИФОРНИЙСКОГО КРАСНОГО
ДОЖДЕВОГО ЧЕРВЯ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ИММУНОДЕФИЦИТА**

**Заведующий кафедрой Термезского филиала Ташкентской
медицинской академии доц. Нурова Замира Аннакуловна, Ишпулатов
Сардор Нормуродович**

**Студенты Хамидбоева Муштарий Нодировна, Уразова Зарина
Урмановна, Хуррамова Гулхаё Шухратовна**

Введение. Иммунная система человека распознает различные патогены, от вирусов до паразитических червей, а также раковые клетки и реагирует на них иммунологически. У большинства биологических видов иммунная система состоит из двух основных подгрупп. Врожденная иммунная система обеспечивает защиту за счет заранее сформированных иммунных ответов на различные состояния и воздействия. Адаптивная иммунная система реагирует индивидуально на каждый последующий стимул, легко распознавая молекулы, с которыми она сталкивалась ранее. Обе системы используют молекулы и клетки для выполнения своих функций.

Цель исследования. Целью настоящего исследования являлось изучение иммунодефицита у молодых и пожилых людей и особенности механизм реагирования на патогенные микроорганизмы.

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования являлось сыворотка полученных из калифорнийских червей. Наша экспериментальная площадка находится в районе "Чеп" и "Тулистан" Алтынсайского района, и одновременно с выращиванием богатого питательными веществами биогумуса Калифорнийского красного дождевого червя, извлекают, фиксируют, затем фильтруют и помещают в сушильный шкаф. После высыхания в духовке в течение 48 часов красный червь протирают специальным инструментом и доводят до мучного состояния. Из этого образца берут 12 мг и помещают в колбу, необходимые реагенты добавляются и помещаются в термостат. В термостате к стерилизованному гельминтная жидкость добавляется кровяная жидкость, полученная из гельминта и центрифугируется.

Сыворотка, взятая из этого образца, подвергается иммунологическому исследованию и изучается степень воздействия на иммунную систему человека. Основой этого эксперимента было то, что сыворотка в профилактике 11 различных заболеваний готова, и наблюдаем воздействие на развитии патологии. Сыворотка "нурзам" является самым мощным средством в профилактике вирусных заболеваний гепатита А и В.

Крем мазь "АЗАМЗАР" из образца Калифорнийского красного червя была приготовлена лабораторным путем и применяется для профилактики кожных заболеваний, таких как лейшманиоз, витилиго, псориаз,

аллергическая сыпь. Гематологические показатели оказались на 15% выше статистических. Оказалось, что в организме человека регулярно повышается образование эритроцитов.

Результаты исследования. Опыт показал, что с помощью дождевых червей необходимо преобразовывать органику в биогумус, который быстро усваивается растениями с коротким сроком хранения. Биогумусы содержат специфические питательные вещества, которые уникальны в своем составе. Предположим, что на животноводческой ферме содержится 500 голов крупного рогатого скота, а исходящий от нее мусор может изменить 200 акров земли. При таком количестве органического биогумуса, затрачиваемого на производство, можно освоить 1000 гектаров. 2 года назад в махалле “Тулистан” Алтынсайского района “Чеп” были проведены опытно-экспериментальные работы по выращиванию Калифорнийского красного дождевого червя и получению из него биогумуса, из образцов были разработаны лекарства от болезней человека.

Выводы. Сыворотка полученных из Калифорнийского красного червя полезна при кожных заболеваниях (лейшманиоза) при преодолении вирусов. Поэтому исследование роль сыворотка полученных из Калифорнийского червя в Сурхандарьинской области республики Узбекистан продолжается.